

7-8 SINF O‘QUVCHILARINING CHAQQONLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI

Beknazarov Parvozbek Mansurbek o‘g‘li
Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. O‘rta maktab yoshdagi bolalarning chaqqonlik sifatini rivojlantirish uchun maxsus harakatli o‘yinlardan foydalangan olimlarning adabiyotlari ustida ish olib borildi va o‘rganilib, yangi metodika ishlab chiqildi. O‘rta maktab yoshidagi bolalarning chaqqonlik sifatining rivojlantirishga erishildi.

Kalit so‘zlar: Jismoniy rivojlanish, chaqqonlik, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy mashq, jismoniy sifatlar, o‘yin, harakatchanlik.

Annotation. Work was carried out and researched on the literature of scientists who used special movement games to develop the quality of agility of high school age children, and a new methodology was developed. The development of the quality of agility of children of secondary school age has been achieved.

Keywords: Physical development, agility, physical training, physical exercise, physical qualities, game, mobility.

Аннотация. Проведена работа и изучена литература ученых, применявших специальные двигательные игры для развития качества ловкости детей старшего школьного возраста, и разработана новая методика. Достигнуто развитие качества ловкости детей среднего школьного возраста.

Ключевые слова: физическое развитие, ловкость, физическая подготовка, физические упражнения, физические качества, игра, подвижность.

Kirish. O‘rta maktab yoshdagi bolalarning jismoniy harakati deganda asosan yosh bolalik davridagi jismoniy o‘zgarishlar, o‘shib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama jismoniy tarbiyalash ta’lim-tarbiya muassasalari, oila, jamoat tashkilotlarining birgalikdagi kuch-g‘ayratlari bilan amalga oshiriladi. Jismoniy tarbiya sog‘liqni yaxshilashga, jismoniy sifatlarni rivojlantirishga, organizmni funksional xolatini yaxshilash, yoshlarni mehnatga va vatanni himoya qilishga tayyorlashga qaratilgan.

Bolani aqliy, estetik, mehnat jismoniy tarbiyasini rivojlantirish ustuvorlik kasb etmoqda. Ularni ahamiyatini inkor etmagan holda aytish kerakki, harakatli o‘yinlar, sayrlar, tengdoshlari va atrofdagi odamlar bilan muloqot qilishga bolaning vaqti tobora kamayib ketyapti. O‘yin bilan bola faoliyatining boshqa turlari, o‘yinlarning har xil turlari orasidagi muvozanatning buzilishi (harakatli va harakatsiz o‘ynaladigan, alohida va birgalikdagi) kichik maktab yoshdagi bolalar salomatligida ham, harakat sifatleri tashkilotchilik qobiliyatlarining rivojlanish darajasida ham o‘z salbiy aksini topmoqda.

O‘rta maktab yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyasini rivojlantirish, muammolarini hal etishning yangi yo‘llarini izlash, birinchidan, ko‘rsatilgan ziddiyatlarni hal etish zarurati bilan,

ikkinchidan, o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy tayyorgarligi hamda psixik rivoji jarayonini takomillashtirish qonuniyatlarini, metodologik va usubiy sharoitlarini o'rganish zarurati bilan bog'liq holda amalga oshiriladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

O'rta maktab yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasini rivojlantirish bo'yicha turli adabiyotlarda bolalarning jismoniy va irodaviy harakat tayyorgarligi jarayoni mazmuni bir xil talqin etilmaydi. Masalan, Levi Gorinevskayanining fikricha, maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yish uchun murakkabroq umumjismoniy mashqlar, 5-sinf dasturiga yaqin bo'lgan va unga tayyorlaydigan mashqlar tanlab olinadi.

Ayni vaqtda o'rta maktab ta'lim muassasasidagi jismoniy tarbiya vazifalarida kichik yoshlardan boshlab jismoniy sifatlarni maqsadli yo'naltirish zarurati to'g'risidagi mulohazalarning yo'qligi e'tiborni tortadi. Faqat tayyorlov guruhi uchun dasturda chaqqonlik, tezkorlik, chidamlilik va kuchni takomillashtirishning maqsadga muvofiqligi haqidagi muayyan eslatma paydo bo'ladi. O'rta maktab yoshidagi bolalar organizmi ikkita muhim xususiyatga ega, ularni bilish maktab o'qituvchisiga jismoniy sifatlarni tarbiyalash masalalarini muvaffaqiyatli yechish imkonini yaratadi.

O'rta maktab yoshidagi bolalarda yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, konkida yurish, yugurish, suzish hayot uchun kerak bo'ladigan eng oddiy harakat malakalarni rivojlantiradi. Bu harakatlarni bolalar tez o'zlashtiradi, chunki ularning asab tizimi yuqori darajada egiluvchandir.

O'rta maktab yoshidagi bolalarga mashq berishdan oldin ularga o'sha mashqlarni ahamiyati, bajarish texnikasi, harakatli o'yin qoidalari tanani tarbiyalashni ayrim elementlari haqida tushuncha berib borish lozim. Mazkur maqsadni ro'yobga chiqarish uchun ularda, odatda, jismoniy mashqlar va harakatli o'yinlardan iborat bo'lgan keng o'quv materialini taqdim etilgan.

Tadqiqot natijalari

Jismoniy tayyorgarlik bu asosan insonni jismoniy sifatlari va harakat ko'nikma va malakani shakllantiruvchi jarayondir. O'rta maktab yoshidagi bolalarning chaqqonlik sifatini rivojlantirishga jismoniy tarbiya dars shakllarining qanday ta'siri mavjud?

Jismoniy tarbiya daqiqasi. Uning maqsadi - xordiqni chiqarish, o'quvchilar ish qobiliyatini oshirish. Ma'lumki, uzoq vaqt qimirlamasdan o'tirish natijasida qo'l va oyoq barmoqlarining, tos, qorinning qon bilan ta'minlanishi susayadi. Bosh miyaning qon bilan ta'minlanishi yomonlashsa, kishining asab hujayralari ish faoliyati susayadi, bu esa, o'z navbatida, diqqatga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Katta tanaffuslarda turli o'yinlar o'tkazish. O'rta sinf o'quvchilari bilan quyidagilarni amalga oshirishga yordam beradi:

- harakat faolligini oshirish;
- faol va mazmunli dam olish va hordiq chiqarishni tashkil etish;
- butun organizmning tetikligi va ish qobiliyati tezroq tiklanishini ta'minlash;
- jismoniy mashqlar bilan mustaqil shug'ullanish ko'nikmalarini shakllantirish.

Tanaffuslarda o'tkaziladigan o'yinlarga harakatli o'yinlar, to'p, arqoncha bilan mashqlar, tirmashib chiqish va oshib o'tishlar, raqs elementlari, ritmik gimnastika, quvnoq musobaqalar

kiradi. Jismoniy mashqlar shunday tanlanadiki, bularda qo‘l, so‘ngra yelka, tana, oyoq mushaklari ketma-ket qatnashsin. Bunda yurak-tomir va nafas olish tizimi yetarli darajada yuklama olishini kuzatish mumkin. 1-9-sinflar uchun mo‘ljallangan jismoniy tarbiya dasturida jismoniy-sog‘lomlashtirish ishlarining turlari keltirilgan bo‘lib, ular orasida kuni uzaytirilgan guruhlardagi kundalik sport soatlari asosiy o‘rinni egallaydi. Ularning maqsadi o‘quvchilar sog‘lig‘ini mustahkamlash, aqliy va jismoniy zo‘riqlashlarning oldini olishdan iborat.

Maktabda darsdan avval o‘tkaziladigan gimnastika har kuni birinchi dars oldidan o‘tkaziladi. O‘quvchilarga gimnastika qildirishdan maqsad, bir tomondan, ularning sog‘lig‘ini mustahkamlash bo‘lsa, ikkinchi tomondan, o‘quv materiallarini puxta o‘zlashtirishga erishishdir. Darsdan oldin o‘tkaziladigan gimnastika o‘quvchilarning diqqatini faoliyatga jalb etadi va ularni darsga tayyorlaydi. Tadqiqotimiz davomida 23-sonli maktab 7-8 sinf o‘quvchilari orasidan 14 nafar o‘quvchini tanlab olib, ular ustida ish olib bordik.

Jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlari

Tadqiqotdan oldin.

N	Ism, familiya	Yosh	100 m ga yugurish	4x10 moksimon yugurish
1	Otabegov Sh	14	18,00	14,00
2	Baxtiyorov A	14	17,01	14,05
3	Matyoqubov I	14	18,00	14,06
4	Jamilov J	14	17,05	14,08
5	Rajabboyev N	14	17,09	14,70
6	Rajabboyev B	14	17,25	14,09
7	Yusufboyeva N	14	17,80	14,50
8	Bahodirov A	15	17,31	15,00
9	Ergashboyev Z	15	18,00	15,01
10	O‘ktamov M	15	17,64	14,66
11	Bahodirov Q	15	17,15	14,07
12	Sotimboyeva G	15	17,40	14,00
13	Bahodirova M	15	17,03	14,20
14	Qo‘ziboyeva P	15	17,18	15,00

Biz tadqiqotimiz davomida 23-son maktab o‘quvchilari orasidan ko‘proq harakatdagi mashqlar orqali qiziqtirishimiz, ularni shu muhitga olib kirishimiz lozim bo‘ladi. Buning uchun biz maxsus jismoniy tarbiya daqiqalari, katta tanaffusdagi o‘yinlardan foydalanishimiz lozim.

Tezkorlikni rivojlantirish uchun:

“Kim o‘zdi”

“To‘pni savatga tashlash”

“O‘tirishdan turishga o‘tish”

“Bayroqni olib kel”

“Uni tut”

Chaqqonlikni rivojlantirish uchun:

“Yashiringanni tut”

“Ismni top”

“Aldamchi harakat” kabi harakatli o‘yinlardan foydalandik.

Jismoniy sifatlarining rivojlanish ko‘rsatkichlari

Tadqiqotdan keyin:

N	Ism, familiya	yosh	60 m ga yugurish	4x10 moksimon yugurish
1	Otabegov Sh	14	17,00	13,00
2	Baxtiyorov A	14	16,01	13,05
3	Matyoqubov I	14	17,00	13,06
4	Jamilov J	14	16,05	13,08
5	Rajabboev N	14	16,09	13,70
6	Rajabboev B	14	16,25	13,09
7	Yusufboyeva N	14	16,80	13,50
8	Bahodirov A	15	16,31	14,00
9	Ergashboyev Z	15	17,00	14,01
10	O‘ktamov M	15	16,64	13,66
11	Bahodirov Q	15	16,15	13,07
12	Sotimboyeva G	15	16,40	13,00
13	Bahodirova M	15	16,03	13,20
14	Qo‘ziboyeva P	15	16,18	14,00

Keltirilgan ma’lumotlardan kelib chiqqan holda shuni aytishimiz mumkinki, o‘rta maktab muassasalarida 14-15 yoshdagi bolalarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirishda o‘yin uslubidan foydalanildi. O‘rta maktab yoshidagi bolalarni harakatli o‘yinlarga qiziqtirib ularning chaqqonlik sifatleri rivojlantirildi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tayyorgarligini aniqlash va shakllantirishda jismoniy sifatlardan chaqqonlik sifatlarini misol tariqasida oldik va maxsus metodlardan foydalandik. Unga ko‘ra chaqqonlik sifatlarini tajribadan oldingi holatiga nisbatan tajribadan keyingi holat yaxshi natija berdi.

Xulosa

Mazkur maqolada maktab yoshdagi bolalarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirishga ko‘ra rejalashtirilgan harakatli o‘yinlardan foydalanishning samaradorlik darajasini aniqlashga yo‘naltirilgan pedagogik tajriba materiallari taqdim etilgan.

14-15 yoshli bolalarning turli yosh – jins guruhlarida o‘tkazilgan pedagogik tadqiqotlar turli jismoniy sifatlarning takomillashuvi jarayoniga pedagogik tajribaning ta’sir ko‘rsatishi xususiyatlarinigina emas, balki ulardagi o‘zgarishlarning yosh xususiyatlarini ham aniqlash

imkonini berdi. Pedagogik tajriba barcha jismoniy sifatlarning o'zgarishlariga xos tabiiy yosh xususiyatlarini saqlab qolishgina emas, balki ayrim hollarda xatto bu jarayonlarni tezlashtirish ham mumkin bo'lganligini ko'rsatdi. Bu ko'proq chaqqonlik, eng kam darajada chidamlilik, kuch va egiluvchanlikka taluqli. Harakat apparatining alohida jismoniy mashqlar ta'siriga bo'lgan yaqqol ifodalangan geteroxon reaksiyasidan dalolat beruvchi ma'lumotlar olindi.

Jismoniy sifatlarning o'zaro ta'sirini bog'liqlikda tahlil etish pedagogik tajriba natijasida yuz bergan o'zgarishlar mohiyatini chuqurroq anglashga imkon yaratdi. Agar mazkur tadqiqotlar ostiga to'g'ri chiziq tortsak, pedagogik tajriba tufayli maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy sifatlari orasidagi ishonchli bog'liqliklar miqdorini jiddiy oshirish mumkin bo'lgani haqida yuksak ishonch bilan gapira olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev A, Xonkeldiyev Sh. Jismoniy madaniyat nazarayasi va metodikasi. Darslik. T.: O'zDJTI, 2005. 300 bet.
2. Jismoniy tarbiya nazaryasi va metodikasi. T.: 1975.
3. Kerimov.F., Umarov.M. Sportda prognozlashtirish va modellashtirish. Darslik. T.: 2005.
4. Salomov. R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. 1-jild. Darslik. T.: 2015.
5. Goncharova.O.B. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivijlantirish. O'quv uslubiy qo'llanma. T.: O'zDJTI, 2005. 171 bet.